

ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ ОЗОДЛИКДАН МАҲРУМ ЭТИШ БИЛАН БОҒЛИК БЎЛМАГАН ЖАЗОЛАРНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

¹Халилов Дониёр

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Ўқитувчиси,

²Амиров Бобур Фарҳод ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-ўқув курси 325-гуруҳ курсанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435398>

Республикамизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ўз навбатида жиноий жазо тизимини ҳам четлаб ўтмади. Зеро, ўтган йиллар давомида мамлакатимиз суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ислоҳотлар самараси ўлароқ, жиноят қонунчилигидан мол-мулкни мусодара қилиш¹, ўлим² ва қамоқ³ жазолари чиқарилди, озодликни чеклаш⁴ ҳамда мажбурий жамоат ишлари⁵ каби озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган янги турдаги жазолар жорий қилинганлиги сўзимизнинг тасдиғидир. Бугунги кунда ҳам жазолар тизими ва уларни тайинлаш механизмларини қайтадан кўриб чиқиш, эскирган ҳамда замонавий талабларга жавоб бермайдиган жазоларни чиқариб ташлаш, шунингдек, жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсларни ахлоқан тарбиялаш, шунингдек, содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олишга қаратилган жазо турлари ва бошқа ҳуқуқий таъсир чораларини жорий этиш⁶ долзарб масалалардан бири

¹ Изоҳ: Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги «Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонуни билан чиқарилган.

² Изоҳ: Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган.

³ Изоҳ: Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чоратadbирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган.

⁴ Изоҳ: Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан жорий қилинган.

⁵ Изоҳ: Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чоратadbирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан жорий қилинган.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-таadbирлари тўғрисида»ги ПҚ-

ҳисобланади.

Маълумки, жиноят қонунчилигига ҳар қандай янги жазо тури киритилар экан, уни жиноий жазо тизимидаги ўрнига, яъни уни мавжуд жазоларга нисбатан оғир ёки енгиллигига эътибор қаратилади. Зеро, қонун чиқарувчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 43-моддасида жиноий жазолар тизимини белгилар экан, уларни енгилдан оғирига қараб жойлаштирилганлигини кўриш мумкин. Бу борада З.А. Камоловнинг “жазолар тизими жиноий жавобгарлик ва жазони дифференциация қилиш ҳамда индивидуаллаштиришнинг ўзига хос калитидир”⁷, деган фикри эътиборга молик.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ҳамда мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазоларни ижро этилишини таъминлаш Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖИЭББ ҳузуридаги Пробация хизмати томонидан ташкил этилади⁸.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 45-моддасига асосан муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси суд тайинлаган муддат давомида айбдорнинг корхоналар, муассасалар ёки ташкилотларда у ёки бу мансабни эгаллашини ёхуд у ёки бу фаолият билан шуғулланишини тақиқлашдан иборатдир. Ана шундай мансаб ёки фаолиятнинг тури суд томонидан айблов ҳукмида кўрсатилади.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш айбдорнинг мансаби ёки иш фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган жиноятни содир этганлиги учун асосий жазо тариқасида тайинланганда – бир йилдан беш йилгача муддатга, қўшимча жазо тариқасида тайинланганда – бир йилдан уч йилгача муддатга белгиланади.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси озодликдан маҳрум қилиш ёки интизомий қисмга жўнатиш жазосига қўшимча жазо тариқасида тайинланган бўлса, асосий жазонинг бутун муддатига, бундан ташқари суд ҳукми билан тайинланган муддатга жорий этилади. Бу жазо жарима, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ёки хизмат бўйича чеклаш жазоларига қўшимча жазо тариқасида тайинланганда ва маҳқум

3723-сон Қарори [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://www.lex.uz/docs/3735818> (мурожаат қилинган сана: 01.12.2021).

⁷ Камолов З.А. Система наказания по уголовному кодексу Республики Таджикистан // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2009. 3-бет 24-бет

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4006-сонли қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.11.2018 й., 07/18/4006/2166-сон.

шартли ҳукм қилинганда унинг муддати ҳукм қонуний кучга кирган вақтдан бошлаб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 21-моддасига асосан муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ижроси маҳкумнинг яшаш жойидаги ички ишлар органи томонидан амалга оширилади.

Суднинг муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ҳақидаги қонуний кучга кирган ҳукми (ажрими) маҳкумни ички ишлар органи ҳисобига олиш учун асос бўлади. Ички ишлар органи ходими ҳукмни олгандан сўнг, шу куннинг ўзида маҳкумни рўйхатга олиш китобига қайд қилиб, унга нисбатан йиғмажилд юритади ва ҳукм чиқарилган судга маҳкумнинг ҳисобга олинганлиги тўғрисида зудлик билан хабарнома юборади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 22-моддасида ички ишлар органининг мажбуриятлари кўрсатилган, яъни:

- муайян ҳуқуқдан маҳрум қилинган маҳкумларни рўйхатга олади;
- маҳкум ишлайдиган корхона, муассаса, ташкилот маъмуриятига ёки муайян фаолият тури билан шуғулланиш учун берилган рухсатномани бекор қилишга ваколатли органга ҳукм талабларини ижро этиш тўғрисида хабарнома юборади;
- маҳкумнинг ҳукмда кўрсатилган тақиқларга риоя этишини текширади;
- маҳкум ишлайдиган корхона, муассаса, ташкилот маъмурияти, шунингдек муайян фаолият тури билан шуғулланиш учун берилган рухсатномани бекор қилишга ваколатли органлар томонидан ҳукм талаблари қандай бажарилаётганлигини текширади.

Маҳкум ҳарбий ёки муқобил хизматга чақирилган ёхуд кирган тақдирда ички ишлар органи ҳукмнинг нусхасини мудофаа ишлари бўлимига ёки маҳкум хизматни ўтаётган жойга юборади.

Маҳкум ишлайдиган корхона, муассаса, ташкилот маъмурияти ички ишлар органидан хабарнома олган кундан бошлаб уч кун ичида қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

- маҳкум эгаллаш ва шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум этилган лавозимдан ёки меҳнат фаолияти туридан уни озод қилиш;
- ички ишлар органига ҳукм талаблари ижро этилганлиги тўғрисида, тегишли ҳужжатларни илова этган ҳолда хабар йўллаш;
- маҳкум бошқа ишга ўтказилган ёки у билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган тақдирда, бу ҳақда ички ишлар органига хабар қилиш (ЖИК 23-м.).

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 24-моддасига

кўра муайян фаолият тури билан шуғулланиш учун берилган рухсатномани бекор қилишга ваколатли орган ички ишлар органидан хабарнома олган кундан бошлаб уч кун ичида маҳкум шуғулланиши тақиқланган фаолият тури учун берилган рухсатномани бекор қилиб, тегишли ҳужжатни олиб қўйишга ва бу ҳақда ички ишлар органига хабар йўллашга мажбур.

Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилинган маҳкумнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

- муайян ҳуқуқдан маҳрум қилинган шахс ҳукм талабларини бажаришга,
- ички ишлар органига муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини ўташ билан боғлиқ ҳужжатларни тақдим этишга,
- яшаш ва иш жойидаги ўзгаришлар ёки меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақида ички ишлар органини хабардор қилишга,
- чақирувга биноан ички ишлар органида ҳозир бўлишга мажбур. Маҳкум ҳозир бўлмаган тақдирда у белгиланган тартибда мажбуран келтирилиши мумкин (ЖИК 25-м.).

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 78-моддаси 1-қисми «в» бандига асосан муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси ўталганидан кейин бир йил ўтгач шахснинг судланганлик ҳолати тугалланган деб ҳисобланади.

Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо – Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонунига асосан Жиноят кодексининг 45¹-моддасига асосий жазо тури сифатида киритилган⁹.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги «Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни ҳамда мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги 346-сонли қарори қабул қилинди¹⁰.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 421. – 194-м.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги «Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни

Мазкур қарорнинг мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомда умумий қоидалар, мажбурий жамоат ишларига жалб қилиш тартиби, мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо муддати ва вақтини ҳисоблаш, мажбурий жамоат ишларини ташкил этиш, ички ишлар органининг, маҳкумнинг жазони ўташ жойидаги ташкилот (орган)нинг ва маҳкумнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, мажбурий жамоат ишларини ташкил этиш ва ўтказиш шартлари кўрсатилган.

Мажбурий жамоат ишлари маҳкумни ҳақ тўланмайдиган фойдали жамоат ишларини бажаришга мажбурий тарзда жалб қилишдан иборатдир. Агар маҳкум доимий иш ёки ўқиш жойига эга бўлган бўлса мажбурий жамоат ишлари ишдан ёки ўқишдан бўш вақтда ўталади.

Мажбурий жамоат ишлари пенсия ёшига етган шахсларга, ўн олти ёшга тўлмаган шахсларга, ҳомиладор аёлларга, уч ёшга тўлмаган болалари бор аёлларга, биринчи ва иккинчи гуруҳ ногиронларига, ҳарбий хизматчиларга, чет эл фуқароларига ва Ўзбекистон Республикасида доимий яшамайдиган шахсларга нисбатан қўлланмайди.

Маҳкумнинг мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ўташи мумкин бўлган жойлар (объектлар) ва мажбурий жамоат ишларининг аниқ турлари маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг таклифига кўра ички ишлар органи томонидан маҳкум яшайдиган ҳудудда белгиланади.

Мажбурий жамоат ишларига жалб қилиш тартиби.

Мажбурий жамоат ишларига ҳукм қилинган маҳкум (кейинги ўринларда маҳкум деб аталади) суднинг ҳукм, ажрим ёки қарори (кейинги ўринларда ҳукм деб аталади) қонуний кучга кирганлиги ҳақидаги хабарномаси ички ишлар органига келиб тушган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай жазони ўташга жалб қилинади.

Маҳкум мажбурий жамоат ишларига ички ишлар органи йўлланмаси бўйича жалб қилинади. Иш берувчи – ташкилот (орган) уч кун ичида ички ишлар органига қабул қилинган қарори ҳақида мазкур Низомга берилган 2-иловага мувофиқ шакл бўйича жавоб юбориши шарт.

Маҳкумни мажбурий жамоат ишларига жалб қилишда қуйидагилар инобатга олиниши мақсадга мувофиқ:

– маҳкумнинг касбий кўникмалари (мавжуд бўлганда), агар улар мажбурий жамоат ишлари турлари рўйхатига мос бўлса;

- содир этилган жиноят тури;
- маҳкум иш ва (ёки) ўқишга эга бўлса – асосий иш ва (ёки) ўқиш жадвали;
- ёши;
- соғлиғининг ҳолати;
- иш жойининг транспорт учун яқинлиги.

Вояга етмаган маҳкум (кейинги ўринларда вояга етмаган деб аталади) мажбурий жамоат ишларига жалб қилинганда ишларнинг турлари ва мазмуни қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- иш вояга етмаганларнинг қўлидан келадиган (кучи етадиган) бўлиши шарт;
- иш мақбул ишчанлик қобилиятини, фойдали ҳаётий кўникма ва билимларни ривожлантиришга имкон яратиши лозим.

Маҳкум қуйидаги ҳолатларда мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ўташдан бўйин товлаётган деб ҳисобланади:

- суднинг ҳукми қонуний кучга кирган вақтдан бошлаб ўн кун ичида яшаш жойидаги ички ишлар органида ҳисобга турмаслик, шунингдек жазони ўташдан бўйин товлаш мақсадида яшириниш;
- ёзма огоҳлантириш олганидан сўнг, ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар мавжуд бўлмаса-да, мажбурий жамоат ишларида бир ой давомида икки мартадан кўп иштирок этмаслик (бу ерда йилнинг календар ойи эмас, балки меҳнат интизомини бузган, яъни узрли сабабларсиз мажбурий жамоат ишларига чиқмаган кундан бошлаб бир ойлик муддат назарда тутилади);
- ёзма огоҳлантириш олганидан сўнг мажбурий жамоат ишларини ўташ жойи (объекти)даги ташкилот (орган)нинг ички меҳнат тартиби қоидаларини бир ой давомида уч мартадан кўп бузиш (бундай ҳолатда меҳнат тартиби қоидаларини бузиш деб қуйидагилар тушунилади: ишга кечикиш, ишга маст ҳолда келиш; ишни ўзбошимчалик билан тўхтатиш; иш вақти давомида жазони ўташ жойини муддатидан аввал ташлаб кетиш; тасдиқланган нормалар ва ишлаб чиқариш вазифаларини қасддан бажармаслик; техника хавфсизлиги ва ишлаб чиқариш санитарияси қоидаларини қасддан бузиш; иш давомида жамоат тартибинини бузиш ва меҳнат мажбуриятларини бажариш давомида ташкилотга моддий зарар етказиш);
- маҳкумнинг ички ишлар органи йўлланмасида кўрсатилган муддатда ишларни бажаришни бошлашдан асоссиз равишда бош тортиши;
- яшаш жойи ўзгарганлиги ҳақида ички ишлар органини хабардор қилмаслик.

Жазони ўташ тартиби ва шартларининг маҳқум томонидан бузилиши оқибатлари ҳақида ички ишлар органи уни қонун ҳужжатларига мувофиқ ёзма шаклда огоҳлантиради.

Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ўташдан бўйин товлаган маҳқумга нисбатан Жиноят кодексининг 45¹-моддаси (вояга етмаганга нисбатан эса – Жиноят кодексининг 82¹-моддаси)га мувофиқ ички ишлар органи томонидан мажбурий жамоат ишларини бошқа жазо тури билан алмаштириш тўғрисида судга тақдимнома юборилади. Суд мажбурий жамоат ишларининг ўталмаган муддатини мажбурий жамоат ишларининг тўрт соатини озодликни чеклашнинг ёки озодликдан маҳрум қилишнинг бир кунига тенглаштирган ҳолда ҳисоблаб, озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиради. Бўйин товланилган вақт ўталган жазо муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Маҳқумнинг турган жойи маълум бўлмаган тақдирда, ички ишлар органи унга нисбатан қидирув эълон қилиш учун судга тақдимнома юборади. Маҳқум жазони ўташдан бўйин товлаган вақт жазонинг ўталган муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Жазони ижро этишдан бўйин товлаётган шахсларни қидириш, судьянинг ажримига биноан, ички ишлар органи томонидан амалга оширилади.

Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ўташ даврида меҳнат қобилиятини йўқотган ёки пенсия ёшига етган шахс, шунингдек, бундай жазони ўташ даврида ҳомиладорлик ёки туғиш таътили берилган аёллар Жиноят кодексининг 75-моддасига кўра жазони ўташдан озод этилади.

Мажбурий жамоат ишларини ташкил этиш ва ўтказиш шартлари.

Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари:

- мажбурий жамоат ишлари турлари рўйхатига мувофиқ, мажбурий жамоат ишларининг турлари ҳамда мазмунини кўрсатган ҳолда маҳқумлар томонидан мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ўташи мумкин бўлган жойлар (объектлар)нинг рўйхатини ҳар чоракда келишиш учун ички ишлар органига тақдим этадилар;
- маҳқумлар томонидан мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ўташ учун зарур шароитлар ташкил этилишини таъминлайдилар;
- маҳқумларга тарбиявий таъсир кўрсатиш ва уларнинг хулқини назорат қилишга фуқаролик жамияти институтларини жалб қиладилар;
- маҳқумлар меҳнатини қўллаш самарадорлигини ўрганадилар.

Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари манфаатдор идоралар ва ташкилотлар билан келишган ҳолда Мажбурий жамоат ишлари турлари рўйхатида назарда тутилган ишларнинг мазмунини, белгиланган

мажбурий жамоат ишлари турлари доирасида ҳамда уларга бўлган эҳтиёжни инобатга олган ҳолда кенгайтириши мумкин.

Маҳкумларнинг авариялар, табиий офатлар ва шунга ўхшаш бошқа ҳодисалар оқибатларини бартараф этиш билан боғлиқ фаолият турларига жалб қилинишига йўл қўйилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги «Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни ҳамда мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги 346-сонли қарорининг 2-илоvasида мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхати кўрсатилган¹¹.

Ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазони ижро этиш Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 46-моддасига асосан *ахлоқ тузатиш ишлари* шахс иш ҳақининг ўн фоизидан ўттиз фоизигача миқдорини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда олти ойдан уч йилгача муддатга уни меҳнатга мажбуран жалб қилишдан иборат бўлиб, жазо суднинг ҳукмига мувофиқ маҳкумнинг ўз иш жойи ёки мазкур жазо ижросини назорат қилувчи органлар белгилаб берадиган бошқа жойларда ўталади.

Ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазо ижроси маҳкумнинг яшаш жойидаги ички ишлар органи томонидан амалга оширилади. Маҳкум доимий яшаш жойига эга бўлмаган тақдирда ҳукмнинг ижроси ҳукм чиқарилган жойдаги ички ишлар органи зиммасига юкланади.

Ахлоқ тузатиш ишлари корхоналарда, муассасаларда ва ташкилотларда ўталади. Жазони ўз иш жойида ўташ шарти билан ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахслар судлангунга қадар ўзлари ишлаган корхона, муассаса ёки ташкилотда меҳнат фаолиятини давом эттираверадилар. Жазони бошқа жойларда ўташ шарти билан ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахслар ички ишлар органи белгилаб берадиган корхона, муассаса ва ташкилотларга юборилади. Вояга етмаган маҳкумлар яшаш жойидаги корхона, муассаса ва ташкилотларга юборилади.

Ички ишлар органининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

- ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахсларни рўйхатга олади;
- маҳкумга жазони ўташнинг тартиби ва шартларини тушунтиради;
- бошқа жойларда ўталадиган ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги «Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни ҳамда мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги 346-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.05.2018 й., 09/18/346/1174-сон.

шахсларни ишга жўнатади;

– маҳқумлар томонидан жазони ўташ шартларига риоя этилишини текширади;

– маҳқум ишлайдиган корхона, муассаса ва ташкилот маъмурияти томонидан ҳукм талаблари ижро этилишини текширади;

– маҳқумни қидириб топиш юзасидан дастлабки тадбирларни ўтказиши, зарур материалларни тайёрлайди ва тегишли хизматга оширади;

– ахлоқ тузатиш ишларини бошқа жойларда ўтаётган шахслар билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш учун рухсатнома бериш масаласини кўриб чиқади (ЖИК 27-м.).

Корхона, муассаса, ташкилот маъмуриятининг ҳукми ижро этиш борасидаги мажбуриятлари эса қуйидагилардан иборат:

– ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахсларнинг иш ҳақидан тўғри ва ўз вақтида чегириб қолинишини ҳамда чегириб қолинган сумма давлат фойдасига ўтказилишини таъминлаш;

– маҳқумга нисбатан қўлланилган рағбатлантириш ва интизомий жазо чоралари ҳақида, унинг жазони ўташдан бўйин товлаётгани, бошқа ишга ўтказилганлиги ёки у билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақида ички ишлар органини хабардор этиш.

Жиноят-ижроия кодексининг 29-моддасига биноан ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахс:

– суд ҳукмида кўрсатилган талабларни бажаришга,

– ички ишлар органига ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташ билан боғлиқ ҳужжатларни тақдим этишга,

– яшаш ва иш жойидаги ўзгаришлар ёки меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақида ички ишлар органини хабардор қилишга,

– чақирувга биноан ички ишлар органида ҳозир бўлишга мажбур. Маҳқум ҳозир бўлмаган тақдирда у белгиланган тартибда мажбуран келтирилиши мумкин.

Ички ишлар органи белгилайдиган жойларда жазони ўташ муддати мобайнида унинг ёзма рухсатсиз меҳнат шартномасини маҳқумнинг ташаббуси билан бекор қилиш тақиқланади. Ички ишлар органи рухсатнома беришни рад этган тақдирда юқори мансабдор шахсга ёки судга шикоят қилиш мумкин.

Ички ишлар органи ходими томонидан ахлоқ тузатиш ишларига жалб қилиш ҳақидаги суд ҳукми (ажрим)лари ижрога келган кундан бошлаб ўн кунлик муддатдан кечикмасдан ижро этилиши лозим. Ички ишлар органи ҳукми (ажрим)ни қабул қилганлиги тўғрисида ҳукм чиқарган судга, агар

маҳқумга озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўталмай қолган қисми ахлоқ тузатиш ишлари билан алмаштирилган бўлса, жазони ижро этиш муассасасига ҳам хабарнома юборади.

Ахлоқ тузатиш ишлари жазоси қуйидаги шахсларга нисбатан қўлланилмайди:

- пенсия ёшига етганларга,
- меҳнатга қобилиятсизларга,
- ҳомиладор аёлларга,
- ёш боласини боқиш учун таътилда бўлган аёлларга,
- ҳарбий хизматчиларга.

Ахлоқ тузатиш ишлари муддатининг жами бўлиб ўндан бир қисмидан кўпроғини ўташдан бўйин товласа, ички ишлар органи ўталмаган муддатни озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш жазоси билан алмаштириш ҳақида судга тақдимнома киритади ҳамда суд ахлоқ тузатиш ишларининг ўталмаган муддатини худди шу муддатга озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиради. Жазони ўташдан бўйин товлаган вақт жазонинг ўталган муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Агарда вояга етмаган шахс тайинланган ахлоқ тузатиш ишларининг ўндан бир қисмидан кўпроғини ўташдан бўйин товлаган тақдирда, суд бу жазонинг ўталмаган қисмини ахлоқ тузатиш ишларининг ҳар уч кунини озодликни чеклашнинг ёки озодликдан маҳрум қилишнинг бир кунига тенглаштирган ҳолда ҳисоблаб, озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиради (ЖК 83-м. 2-қ.).

Маҳқум ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташдан бўйин товлаб яширинган тақдирда шахснинг қаердалигини аниқлаш мақсадида маҳқумни излаш, уларнинг танишларидан ва қариндошларидан сўраш йўли билан унинг тахминий турган жойи ва яшаб турган жойидан ташқаридаги алоқалари аниқланади¹².

Қидирилаётган маҳқумни манзиллар маълумотномаси, мудофаа ишлар бўлими, қишлоқ ва шаҳарча ўзини ўзи бошқариш органлари, тураржой идоралари ҳамда шартнома асосида бошқа вилоятларга ишга юборадиган ташкилотлар орқали аниқлаш чоралари кўрилади.

Маҳқумнинг қаерда эканлигини билиш мақсадида бирга ишлаганларни аниқлаш ва қидирилаётган маҳқумни топишга ёрдам берадиган бошқа маълумотлар олинади. Дайдиб юрган шахслар жойлаштириладиган

¹² [Ismailov I., Yuldashev M., Mirzaraimov I. Jinoyat-ijroiya huquqi: Darslik. – T., 2010. – B. 49.](#)

реабилитация марказларида, ўликхона ва бошқа тиббий муассасаларида қидирилаётган шахснинг кўнгилсиз воқеа ва жиноят қурбони бўлмаганлиги текширилади.

Агарда бир ой муддат ичида қидирилаётган шахсни аниқлашнинг иложи бўлмаса йиғилган ҳамма ҳужжатлар асосида хулоса чиқарилиб, суд ҳукмининг нусхаси билан бирга ички ишлар органи бошлиғининг кўрсатмаси олиниб, маҳкумнинг доимий тураржойи бўйича ёки маҳкумни танлаган яшаш жойидаги жиноят қидирув хизматига топширилади. Жиноят қидирув хизмати томонидан хулоса олиниши билан белгиланган муддатларда қидирув эълон қилиниб, ички ишлар органини хабардор қилади. Қидирув эълон қилинган маҳкум ушланганга қадар маҳкумларнинг қидирув ҳисобига олинади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 78-моддаси 1-қисми «в» бандига асосан ахлоқ тузатиш ишлари жазоси ўталганидан кейин бир йил ўтгач шахснинг судланганлик ҳолати тугалланган деб ҳисобланади.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташ тартиби ва шартлари Суд озодликни чеклаш жазосини тайинлашда қўлланилаётган тақиқнинг (чеклашнинг) хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, *маҳкумнинг зиммасига қуйидаги қўшимча тақиқларни (чеклашларни) юклаши* мумкин:

- муайян жойларга бормаслик;
- оммавий ва бошқа тадбирлар ўтказишда иштирок этмаслик;
- муайян фаолият билан шуғулланмаслик;
- муайян буюмларга эга бўлмаслик ёки уларни ўзида сақламаслик;
- транспорт воситасини бошқармаслик;
- маҳкумларни назорат қилувчи органнинг розилигисиз яшаш жойини, иш ва (ёки) ўқиш жойини ўзгартирмаслик, тегишли маъмурий ҳудуддан ташқарига чиқмаслик;
- муайян шахслар билан алоқа ўрнатмаслик;
- алоқа воситаларидан, шу жумладан Интернетдан фойдаланмаслик;
- алкогольли ичимликлар истеъмол қилмаслик.

Суд озодликни чеклашга ҳукм қилинган шахснинг зиммасига ўзи етказган моддий ва маънавий зарарнинг ўрнини қоплаш, ишга ёки ўқишга жойлашиш мажбуриятларини, шунингдек унинг тузалишига кўмаклашувчи бошқа мажбуриятларни юклаши мумкин.

Агар озодликни чеклашга ҳукм қилинган шахс жазони ўташ даврида ўзининг жиноий қилмишларини англаб етган, тузалиш йўлига қатъий ўтган, етказилган моддий ва маънавий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, суд маҳкумга нисбатан илгари тайинланган тақиқларни (чеклашларни)

тўлиқ ёки қисман бекор қилиши мумкин.

Маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан ўз зиммасига юкланган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, суд озодликни чеклаш жазосининг ўталмай қолган муддатини бошқа турдаги жазо билан алмаштириши мумкин. Жазони ўташдан бўйин товлаш вақти ўталган жазо муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Айбдор шахсга чекловлар ўрнатилиши бошқа қонун ҳужжатларида ҳам кўрсатилган. Масалан, ЖК 72-моддаси 3-қисмига мувофиқ, шартли ҳукм қилишда суд маҳкумга муайян вақт мобайнида етказилган зарарни бартараф қилиш, ишга ёки ўқишга кириш, яшаш жойи, иш ёки ўқиш жойи ўзгариб қолса, бу ҳақда шартли ҳукм қилинган шахснинг хулқи устидан назорат олиб борувчи органга хабар бериб туриш, вақти-вақти билан келиб бу органларда рўйхатдан ўтиб туриш, муайян жойларда бўлмаслик, муайян вақтда яшаш жойида бўлиши, алкоголизм, гиёвандлик, заҳарвандлик ёки таносил касаллигидан даволаниш курсини ўташи каби мажбуриятларни юклаши мумкин. Шартли ҳукм қилишда синов муддати бир йилдан уч йил муддатгача белгиланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида»ги қонунининг 7-моддасида қуйидаги қоида назарда тутилган: «Назорат остидаги шахсларга нисбатан суднинг содир этилган қилмишнинг хусусияти ҳисобга олинган ҳолдаги қарори асосида қуйидаги маъмурий чекловлар белгиланиши мумкин:

- яшаш жойидан сутканинг белгиланган вақтида ташқарида бўлишни тақиқлаш;
- муайян жойларда бўлишни тақиқлаш;
- суд томонидан белгиланган ҳудуд доирасидан ички ишлар органларининг рухсатисиз чиқишни тақиқлаш;
- рўйхатдан ўтиш учун ҳар ойда бир мартадан тўрт мартагача ички ишлар органига (ички ишлар органининг таянч пунктига) келиш;
- алкогольли ичимликларни истеъмол қилишни тақиқлаш.

Ушбу маъмурий чекловлар назорат остидаги шахснинг турмуш тарзига, оилавий аҳволига, шунингдек унинг шахсини тавсифловчи бошқа ҳолатларга қараб тўлиқ ҳажмда ёки алоҳида-алоҳида тарзда белгиланади. Маъмурий чекловларнинг рўйхати узил-кесил бўлиб, унга қўшимчалар киритилиши ёки у кенгайтириб шарҳланиши мумкин эмас. Қўлланиладиган маъмурий чекловлар суд томонидан ички ишлар

органининг тақдимномасига ёки назорат остидаги шахснинг ёхуд унинг вакилининг аризасига, шунингдек меҳнат жамоасининг, жамоат бирлашмасининг ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг илтимосномасига биноан назорат остидаги шахснинг турмуш тарзи ва хулқ-атвори ҳақидаги маълумотлар инobatга олинган ҳолда қисман бекор қилиниши мумкин»¹³.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазо:

– ҳарбий хизматчилар,

– чет эл фуқаролари,

– Ўзбекистон Республикасида доимий яшаш жойига эга бўлмаган шахсларга нисбатан тайинланмайди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг Махсус қисмига «Озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ижро этиш» деб номланган янги 8¹-боб киритилди¹⁴. Мазкур бобнинг 44¹-моддасида озодликни чеклаш жазосини ижро этиш тартиби белгиланган бўлиб унга биноан озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ижро этиш маҳкумнинг яшаш жойидаги ички ишлар органи томонидан ёки суд белгилайдиган, маҳкумларнинг суд белгилаган тақиқларга (чеклашларга) риоя этиши устидан назоратни амалга оширадиган бошқа орган томонидан амалга оширилади.

Озодликни чеклаш муддати маҳкум ички ишлар органида ҳисобга қўйилган кундан бошлаб ҳисобланади. Маҳкум узрли сабабларсиз ўзбошимчалик билан яшаш жойида бўлмаган вақти озодликни чеклаш муддатига қўшиб ҳисобланмайди (ЖИК 44²-м.).

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахс суд томонидан белгиланган тақиқларга (чеклашларга) риоя этиши, шунингдек ўзининг жазони ўташи билан боғлиқ масалалар бўйича оғзаки ёки ёзма тушунтиришлар бериш учун чақирув бўйича ички ишлар органига келиши шарт.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахсга нисбатан электрон кузатув воситалари қўлланилиши мумкин.

Муайян вақтда яшаш жойидан кетишга, тегишли маъмурий ҳудуд

¹³ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида»ги ЎРҚ-532-сон қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.04.2019 й., 03/19/532/2873-сон.

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2015. – № 32. – 425-м.

доирасида жойлашган маълум жойларга боришга ёхуд тегишли маъмурий ҳудуд доирасидан чиқиш учун рухсатнома, шунингдек яшаш жойини ўзгартириш учун рухсатнома ички ишлар органи томонидан берилади. Қарор тақиқларнинг (чеклашларнинг) хусусиятидан, маҳкумнинг шахсидан, унинг хулқ-атворидан, тасдиқловчи ҳужжатлар мавжудлигидан келиб чиқиб, алоҳида ҳолларда қабул қилинади.

Уй-жойидан чиқиб кетишига бутунлай тақиқ белгиланган маҳкумнинг доимий яшаш жойидан кетиши учун рухсатномага, маҳкумнинг тегишли маъмурий ҳудуд доирасидан чиқиши учун рухсатномага, шунингдек маҳкумнинг яшаш жойини ўзгартириши учун рухсатномага прокурор томонидан санкция берилади.

Агар озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахс жазони ўташ даврида ўзининг жиноий қилмишларини англаб етган, тузалиш йўлига қатъий ўтган, етказган моддий ва маънавий зарарининг ўрнини қоплаган бўлса, ички ишлар органи илгари маҳкумга белгиланган тақиқларни (чеклашларни) тўлиқ ёки қисман бекор қилиш тўғрисида судга тақдимнома киритади (ЖИК 44³-м.).

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташ тартиби ва шартларини бузганлик учун жавобгарлик Жиноят-ижроия кодексининг 44⁴-моддасида озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташ тартиби ва шартларини бузганлик учун жавобгарлик масаласи кўрсатилган бўлиб, унга мувофиқ озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташ тартиби ва шартлари маҳкум томонидан бузилганлиги учун ички ишлар органи унга нисбатан огоҳлантириш тарзидаги интизомий жазо чорасини қўллайдди.

Маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, ички ишлар органи судга маҳкум учун озодликни чеклашнинг ўталмаган муддатини жазонинг бошқа турига алмаштириш ҳақида тақдимнома киритади.

Қуйидагилар озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлочилар деб эътироф этилади:

- а) ўзига нисбатан суд томонидан белгиланган тақиқларни (чеклашларни) бузишга йўл қўйиб бўлмаслиги тўғрисида огоҳлантириш тарзида интизомий жазо қўлланилганидан кейин бир йил ичида жазони ўташ тартиби ва шартларини бузишга йўл қўйган маҳкум;
- б) ўзига нисбатан техник назорат воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бузган маҳкум;
- в) яшаш жойидан яширинган, қаерда эканлиги уч суткадан ортиқ вақт

ичида аниқланмаган маҳкум;

г) яшаш жойидаги ички ишлар органига белгиланган муддатдан уч суткадан ортиқ вақт мобайнида келмаган маҳкум»;

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 78-моддаси 1-қисми «г» бандига асосан озодликни чеклаш жазоси ўталганидан кейин икки йил ўтгач шахснинг судланганлик ҳолати тугалланган деб ҳисобланади.

Жазолашнинг бундай шаклининг ижобий хусусиятлари шундан иборатки, маҳкум ўзининг содир этган ижтимоий хавfli қилмишининг жамият тамойилларига зид эканлигини англаш ва ўз қилмишини тушуниб етиш имкониятини яратиш билан бирга уларга доимий равишда оила аъзолари, яқин кишилари, ўзлари ўқийдиган ўқув юртлари, меҳнат қилаётган меҳнат жамоалари билан алоқани ушлаб туриш имкониятини беради¹⁵.

Агар жиноят содир этган шахсга жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турлари қўлланилса шахс оиласидан, маҳалласидан, меҳнат жамоасидан ажратилмайди, натижада у жамият учун фойдали иш билан шуғулланиш имкониятига эга бўлади. Албатта, жазонинг асосий мақсади – маҳкумни тузатиш. Шунинг учун ҳам шахсга жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган чоралар қўлланилса, шахс содир этган жиноятига пушаймон бўлиши ва ўзига тўғри хулоса чиқариш имкониятига эга бўлади.

Суд амалиётида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони қўллаш шахсларнинг мансаби ёки иш фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган жиноятларни қайта содир этилишининг олдини олишга қаратилган, масалан Пробацияҳисобига олинган озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг 2019йил 17фоизи, 2020йил 14,1фоизи, 2021йил 14,1фоизи муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тайинланган шахслар ҳиссасига тўғри келади. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ички ишлар органларининг Пробацияхизмати томонидан ижро этиладиган бошқа озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолардан қуйидаги жиҳатлари билан фарқ қилади: Биринчидан, Жиноят кодекси махсус қисми моддасининг санкциясида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилмаган бўлса ҳам шахснинг муайян мансаби ёки касби билан боғлиқ ҳолатларда жиноят содир этганлиги аниқланган тақдирда мазкур жазо айбдор шахсга нисбатан қўлланилиши мумкин. Муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазодан ташқари бошқа жазолар фақат Жиноят

¹⁵ [Ismailov I., Yuldashev M., Mirzaraimov I. Jinoyat-ijroiya huquqi: Darslik. – T., 2010. – B. 51-52.](#)

кодекси махсус қисми моддаларининг санкциясида назарда тутилган тақдирдагина қўлланилади. Иккинчидан, Жиноят кодексининг жазо тизимида кўрсатилган жазолардан фақат муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо ҳам асосий ҳам қўшимча жазо сифатида тайинланиши мумкин. Айти пайтда муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо бошқа турдаги жазолар билан қўшиб ҳисобланмайди ва алоҳида ижро қилинади. Учунчидан, агарда суд томонидан айбдор шахсга асосий жазо сифатида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тайинланган бўлса Жиноят кодексининг 73-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси 164-моддасининг 5-қисмида эса муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш тариқасидаги жазодан озод қилиш жамоат бирлашмаси, жамоа, маҳкумнинг ўзи ёки унинг ҳимоячиси илтимосномасига биноан суд томонидан амалга оширилади [13] деган қоида назарда тутилган бўлса-да, бироқ мазкур моддада жазо асосий ёки қўшимча жазо сифатида қўлланилганлиги аниқ кўрсатилмаган. Фикримизча, юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси ҳамда Жиноят-ижроия кодексида назарда тутилган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлган қоидаларни мувофиқлаштириш мақсадида Жиноят кодекси 73-моддасининг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён қилишни таклиф этамиз: “Озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жўнатиш, хизмат бўйича чеклаш, озодликни чеклаш, ахлоқ тузатиш ишлари ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилишга ҳукм қилинган шахсларга нисбатан жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш қўлланилиши мумкин”. Тўртинчидан, агарда муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини ижро этаётган шахс Жиноят-ижроия кодексининг 25-моддасида белгиланган мажбуриятларни бажаришдан бўйин товласа [13], бошқа жазо билан алмаштирилиши жиноят қонунчилигида назарда тутилмаган. Шу боис, Ш.Х. Қушбоқов таъкидлаганидек, ҳокимият ёки бошқа ваколатлар билан таъминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари¹⁶ белгиланган қонунчиликни замон талабларига мос равишда қайта кўриб чиқиш зурурияти мавжуд.

¹⁶ Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи // Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

Ваҳоланки, маҳқум бошқа озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар, жумладан жарима тариқасидаги жазони ижро этиш ёки мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, шунингдек озодликни чеклаш тариқасидаги жазоларни ўташдан бўйин товласа бошқа оғирроқ жазо билан алмаштирилиши жиноят қонунчилигида белгиланган. Бешинчидан, муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш тариқасидаги жазодан озод қилиш жамоат бирлашмаси, жамоа, маҳқумнинг ўзи ёки унинг ҳимоячиси илтимосномасига биноан суд томонидан амалга оширилади. Ахлоқ тузатиш ишлари ёки озодликни чеклаш тариқасидаги жазолардан озод қилиш ёки уларни алмаштириш маҳқум ва унинг адвокатининг илтимосномасидан ташқари ички ишлар органлари Пробацябўлимининг судга берган тақдимномасига асосан амалга оширилади. Шунингдек мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ёки озодликни чеклаш тариқасидаги жазоларни оғирроқ жазога алмаштириш ҳам ички ишлар органлари Пробацябўлимининг судга берган тақдимномасига асосан амалга оширилади. Олтинчидан, муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш тариқасидаги жазо муддати суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирган кундан бошлаб ҳисобланади. Мажбурий жамоат ишлари ва ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазоларнинг муддати маҳқум меҳнатга жалб қилинганидан, озодликни чеклаш тариқасидаги жазонинг муддати назорат қилувчи орган ҳисобига қўйилган кундан бошлаб ҳисобланади.

Юқоридаги таҳлиллардан маълумки муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ижро этиш озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар, яъни мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликни чеклаш тариқасидаги жазоларни ўташда ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги «Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонуни билан чиқарилган.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган.

3. Isoх: Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган.
4. Isoх: Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан жорий қилинган.
5. Isoх: Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан жорий қилинган.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон Қарори [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://www.lex.uz/docs/3735818> (мурожаат қилинган сана: 01.12.2021).
7. Камолов З.А. Система наказания по уголовному кодексу Республики Таджикистан // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2009. 3-бет 24-бет
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4006-сонли қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.11.2018 й., 07/18/4006/2166-сон.
9. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 421. – 194-м.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги «Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни ҳамда мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги 346-сон қарори // Қонун

хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.05.2018 й., 09/18/346/1174-сон.

11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги «Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни ҳамда мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги 346-сон қарори // Қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.05.2018 й., 09/18/346/1174-сон.

12. Ismailov I., Yuldashev M., Mirzaraimov I. Jinoyat-ijroiya huquqi: Darslik. – T., 2010. – B. 49.

13. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида»ги ЎРҚ-532-сон қонуни // Қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.04.2019 й., 03/19/532/2873-сон.

14. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун хужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами. – Т., 2015. – № 32. – 425-м.

16. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – С. 58-63.